

PAISAGEM SONORA: RELATO DE EXPERIÊNCIA ENTRE PROFESSOR E ALUNO NA FACULDADE DE PEDAGOGIA ACERCA DO ENSINO DA ARTE, EXPLORANDO A SONORIZAÇÃO DO QUADRO RETIRANTES DE PORTINARI.

RESUMO

Este artigo relata a experiência de sala de aula do curso de graduação em Pedagogia, de uma instituição privada, situada no Vale do Paraíba, São Paulo. A atividade está pautada no diálogo de duas áreas artísticas, visual e sonora, e foi adaptada dos exercícios de sensibilização musical, do livro *Ouvindo Pensante*, de Murray Shaffer (2012), titulado *Paisagem Sonora*. A obra visual analisada e sonorizada foi *Retirantes* de Candido Portinari. O resultado dessa experiência foi satisfatório, está disponível no YouTube, atende alunos videntes e alunos com deficiência visual e pretende inspirar outros docentes a trabalharem o ensino de arte de forma inclusiva, explorando as habilidades que alunos e alunas apresentam durante a aprendizagem, pensando e refletindo a arte de forma global.

Palavras-chave: Paisagem sonora; Educação Especial; Retirantes; Portinari.

ABSTRACT

This article reports the classroom experience of the undergraduate Pedagogy course of a private institution located in the Paraíba Valley, São Paulo. The activity is based on the dialogue of two artistic areas, visual and sound, and was adapted from the musical sensitization exercises, from Murray Shaffer's (2012) entitled *Ouvindo Pensante*, titled *Sounding Landscape*. The visual work analyzed and sounded was *Retirantes* de Candido Portinari. The result of this experience has been satisfying, is available on YouTube, serves visually impaired students and visually impaired students and aims to inspire other teachers to work on inclusive art teaching by exploring the skills students have in learning, thinking and reflecting art globally.

Keywords: Soundscape; Special education; Retirantes; Portinari.

INTRODUÇÃO

Este trabalho é um relato de experiência de sala de aula, do curso de Pedagogia, que trata a leitura de representações visuais pelas possibilidades verbais e sonoras, adaptadas dos exercícios de sensibilização musical, chamado de *Paisagem Sonora*, da obra *Ouvindo Pensante* de Murray Shaffer (2012).

O exercício de leitura de representações visuais, como pinturas, desenhos e fotografias, é uma das propostas do ensino de arte, pois amplia nossa percepção e capacidade de ver.

Esta proposta pretendeu demonstrar a preocupação em explorar outros órgãos do sentido, além da visão, nas aulas de leitura de imagem, e instigar a imaginação do aluno para elementos expressivos que potencialmente pudessem emitir sons.

Pautada no diálogo entre duas áreas artísticas: a visual e a musical, a atividade consistiu na leitura e sonorização de uma representação visual, pensando

Realização

Apoio

em atender alunos videntes e também para que alunos com deficiência visual¹ pudessem sentir a experiência da pintura utilizando os sons como guia. Além de apreender a imagem como fonte de conhecimento.

A experiência relatada aqui aproximou imagem e som, permitiu experimentar várias sensações: visuais, sonoras, táteis, pois explorou os vários sentidos naturais da percepção do ser humano (independentemente deste possuir todos ou alguns). Como também estimulou o uso de novas tecnologias.

As tecnologias digitais colaboram para que trabalhos de experiência visual sejam possíveis, já que o encontro presencial com a obra original não foi possível no momento. Nesse contexto foi necessária a visita a museus virtuais, no caso, o Museu de Arte de São Paulo (MASP), para a busca e apreciação de imagens. A pesquisa pelos recursos digitais contribuiu para experimentar detalhes da obra, do artista, bem como imergir no contexto de sua criação, auxiliando assim no processo de decisão e confirmação da escolha da obra. A obra escolhida foi uma pintura do artista Cândido Portinari de título: Retirantes.

Para a leitura da imagem indicada, foi utilizada a metodologia citada por Buoro (1994) no livro O olhar em construção, pois, como afirma Santaella: “Embora a característica primordial da imagem seja a de ser apreendida no golpe de um olhar, de chofre, tudo ao mesmo tempo, ela encerra complexidades que temos de aprender e explorar” (2012, p. 14).

Com base nessa premissa é que este trabalho é de extrema relevância para a educação, mostrando a importância de ensinar arte com pluralidade. Ampliando a capacidade de sentir, pensar, discutir, refletir e dizer sobre o que se vê e ou ouve.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O som é tratado como algo inerente à música, todavia a relação vai além. Há som em qualquer lugar, até mesmo no silêncio. Em se tratando de composição sonora, é muito similar à pintura, pois ambas exploraram materiais com variadas texturas, contrastes, escolhendo certo limite de componentes buscando dar significado à obra, como bem descreve Schafer (2011).

O papel do compositor é usar esses materiais para produzir algo com significado e movimento. Às vezes, um compositor escolhe se restringir a alguns desses valores somente, do mesmo modo que os pintores algumas vezes pintam com o que é chamado uma “paleta limitada”. Isto é, ele propositalmente escolhe restringir seu trabalho a certas cores. (p. 33).

¹ A deficiência visual abrange a cegueira e a baixa visão. A primeira é considerada quando o indivíduo apresenta perda total da visão, o qual afeta a capacidade de percepção de cor, tamanho, movimento. A segunda dispõe de características variadas dependendo da doença que afeta o indivíduo, normalmente sendo elas degenerativas. (RODRIGUES, MOURA, TUPINAMBÁ, 2018; BRASIL, 2007)

Realização

Apoio

Segundo Buoro (1994), para buscar significado à obra e aumentar a paleta de cores do compositor, neste caso o aluno (a), o docente deve pensar em técnicas de apreciação crítica que faz com que a criatividade desperte. A autora ressalta a importância de se trabalhar com base nos cinco estágios de apreciação de imagem: descrição, análise, interpretação, embasamento e revelação.

Com base nesses cinco estágios de apreciação, o aluno (a) aprende a: descrever a obra, interpretar o objeto em questão e se informar a respeito do seu contexto de criação e elementos que a compõem. No último estágio ele chega a revelação da pintura de forma mais consciente, permitindo assim ampliar as possibilidades de apreensão da obra escolhida.

Pensando nos estágios citados, é importante que use o recurso visual para que possa descrevê-la de forma precisa. Buoro (1994) relata que a visão é um sentido privilegiado e ressalta que a audição, mesmo não recebendo o destaque que merece, corrobora para a percepção de leitura de imagem crítica. Portanto, é perceptível que a audição é um recurso aliado à visão para a descrição de imagem.

Assim sendo, vimos que Schafer (2012) se empenhou em alguns parâmetros de seus estudos para que novos ouvintes percebessem a paisagem sonora nos contextos de diferentes épocas, analisando imagens pictóricas, fotográficas e gráficas, para descobrir seu potencial sonoro. O autor enfatiza que os sons têm movimento, estão na natureza, nos seres humanos, em máquinas, logo, é possível descrever uma paisagem visual porque ela também se movimenta.

Dessa forma, cria-se uma ferramenta inclusiva importante a qual se pode inserir não somente aqueles que integram todos os sentidos, mas também aqueles que percebem o mundo principalmente pela audição, ou seja, as pessoas com deficiência visual.

Para Santin e Simmons (2000) esse grupo de pessoas, sejam eles cegos ou com baixa visão, organizam o mundo de forma diferente. Por apresentar um aparelho sensorial em que a visão não é o sentido guia principal o desenvolvimento sensorial, cognitivo e afetivo permeia os outros sentidos sendo integrados pela audição. Essa perspectiva é confirmada por Dias e Pereira (2008), demonstrando em seu estudo sobre lateralização sonora que os indivíduos com deficiência visual apresentam maior estímulo auditivo e assim desenvolvem maior habilidade perceptual do que as pessoas videntes.

Logo, o uso desses outros sentidos cria possibilidades para o emprego de recursos técnicos/adaptados como forma de desenvolver a autonomia e melhorar a funcionalidade em determinada área da pessoa com deficiência visual (BRASIL, 2004). Pontes e Fernandes (2018) denominam essas ferramentas de auxílio específicas para pessoas com deficiência visual como tflotecnologias. Dentre os recursos estão desde a lupa, passando pelo sistema de ampliação, no caso das pessoas com baixa visão, até as impressoras braille, a áudio-descrição e atividades sonoras, foco desse artigo.

Visto isso, dentro da proposta do trabalho, a descrição da imagem vai muito além de um aspecto secundário para a apreciação de uma obra, para o grupo de pessoas com deficiência visual o som e a música são a obra. Ela pode ser

Realização

Apoio

concebida primariamente no aspecto visual, mas cada nuance da imagem pode ser interpretada por um sentimento e assim ganhar vida em uma nota musical.

Mattoso (2012) enfatiza a importância do áudio-descrição para a inclusão de pessoas com deficiência visual na percepção de obras de arte, utilizando o som para descrever a imagem aumentando o acesso às artes visuais, arte destinada a videntes, para pessoas não videntes, o que se aplica não somente em palavras, como também em paisagem sonora.

Nesta situação, em particular, traduzindo imagens em palavras, a áudio-descrição surge como única possibilidade a partir da qual é possível dizer que uma obra de arte que, em princípio, somente seria apreendida pelo sentido da visão, possa significar “conteúdo informacional” para pessoas com deficiência visual, ou seja, a obra de arte como fonte de informação. (p. 53-54).

Dentre tantas propostas e estudos, Schafer (2012) sugere para seus alunos uma atividade de paisagem sonora que embasa este trabalho de forma efetiva:

(...) foi pedido a todos que tomassem um documento histórico e listassem todos os sons ou sons em potencial contidos nele. Qualquer documento serviria: uma pintura, um poema, a descrição de um vento, uma fotografia. Alguém tomou A Batalha entre o Carnaval e a Quaresma, de Pieter Brueghel, o Velho, e nos apresentou os sons de uma paisagem urbana holandesa do século XVI. (p. 113).

Portanto, os estudos de Schafer levam a concluir que há um potencial sonoro em cada período, intrínseco nas obras, sejam elas pinturas ou fotografias. Assim como exemplificou a escolha de um aluno sobre uma paisagem holandesa do século XVI, e levou a concluir uma sonoridade mais intensa por conta da urbanização, em outros momentos uma obra ou fotografia dirige a sonoridade predominantemente da natureza e concluindo que a circulação de pessoas era menor e vice-versa.

Desta forma, remata que a experiência estética permite uma análise usando o recurso auditivo, possibilitando a inclusão de pessoas não videntes, analisarem historicamente um contexto social sem palavras e utilizar de vários recursos para uma aprendizagem significativa.

MATERIAL E MÉTODOS

A escolha de uma obra de arte e percepção do seu potencial sonoro foram os primeiros passos para a experiência que se utilizou de tecnologias analógicas e digitais para a apreciação e sonorização. Foram disponibilizados vários recursos para a escolha de imagens artísticas, desde obras impressas para manuseio dos estudantes a recursos digitais como o site do MASP.

Os alunos escolheram suas obras de arte conforme identificação individual ou coletiva. Muitos procuraram paisagens harmoniosas, voltadas para a natureza por aparentar ser mais fácil de sonorizar, tendo em vista que esses sons são mais

Realização

Apoio

usuais de reproduzir. Outros procuraram significados profundos, uma ligação ou um sentido subjetivo para a escolha.

As reflexões para direcionar a escolha de uma obra foram inúmeras, visto que cada ser humano age de forma diferente a uma determinada obra e nem sempre capta aquilo que o artista quis passar. No caso deste relato, a obra escolhida (figura 1) foi Retirantes (1944) - óleo sobre tela de medidas 190x180x2.5 cm, do artista natural da cidade de Brodowski, Cândido Portinari.

FIGURA 1

Fonte: <https://masp.org.br/acervo/obra/retirantes>

Portinari foi um artista brasileiro e paulista, filho de imigrantes italianos, dotado de uma criticidade muito aflorada. Buoro (1994) o distinguiu, não pela sua nacionalidade, mas pelo seu olhar crítico sobre a realidade do país e dos brasileiros. Em suas obras procurava relatar a discrepância social e trazer à tona o abismo estrutural que assolava os cidadãos. Portinari procurava denunciar a fome, pobreza e miséria que eram constantes no seu país.

Desta forma, a escolha pela obra Retirantes foi pensada na representatividade que o artista externou de forma tão real, consistente e chocante. A paisagem sonora deste quadro vem para complementar, despertar o olhar crítico,

Realização

Apoio

abrir os olhos e ouvidos de quem ainda não percebeu as diferenças sociais que existem neste país.

No que se refere à descrição da imagem escolhida, foi percebido que se trata de uma família de retirantes que se desloca, em plena seca, em busca de uma vida melhor. A família ocupa a parte central do quadro, e são retratadas em tons terrosos, com contornos escuros, magras, visivelmente desnutridas e de aparência cansada. São nove seres humanos sendo três adultos, um idoso e cinco crianças, sendo duas de colo que ocupam quase toda a tela.

Uma das crianças de colo parece ser desprovida de pele semelhante ter restado apenas o esqueleto vivo. Outra criança tem uma barriga enorme, muito desproporcional ao tamanho considerado normal. Há um cajado empunhado pelo membro mais velho da família. Pouca bagagem, organizadas em panos, carregada por uma mulher adulta e um homem adulto. No horizonte claro há uma modesta montanha e o céu carregado de tons de azul escuro e preto. Há muitas aves carniceras, urubus na cor preta parecem esperar o momento certo para atacar a presa morta. No chão há muitas pedras e ossos. São traços e cores pesadas que retratam a dor e o medo.

Os sons, em potencial, sugeridos na imagem são os de aves carniceras alvoroçadas, criança chorando, inquietação, cajado batendo no solo seco misturado às pedras, objetos pessoais balançando na caminhada. Há também o potencial de sons internos como o medo da morte e do futuro, família acorrentada ao passado e à incerteza de uma vida melhor.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As possibilidades sonoras apreendidas foram analisadas de acordo com a obra escolhida, não somente as visíveis como também as internas. Foi explorado a gama sonora para chegar aos sons imaginados e traçou-se um roteiro para que esses sons fossem aproveitados da melhor maneira possível. A listagem dos sons em potencial e os recursos utilizados para representação da obra, como Schafer (2012) sugere, traçando uma forma de organização de composição.

As ideias de construção foram surgindo assim que a lista dos sons foi criada: ave, criança chorando e um “xiu” incomodado, cajado batendo regularmente como se marcasse o tempo da passada da família, passos sutis, violão em sua nota mais grave para retratar aquela frieza que remete ao medo, barulho de correntes arrastando com os passos para retratar a prisão psicológica ao temor, dor, insegurança, vulnerabilidade e morte.

O conceito foi o de retratar a dor daquela família ao abandonar seu lugar de origem, sem recursos para sobreviver. O quadro é denso emocionalmente e precisou de sons que o leitor/apreciador realmente sentisse o que aquela família estaria sentindo. Para chegar nesse objetivo, o violão foi utilizado para caracterizar o som do medo, o manuseio do papel guardanapo para chegar ao som das correntes psicológicas da família misturada à bagagem que se encostava ao corpo, a ponta de madeira da faca batendo na mesa de granito representando o andar

Realização

Apoio

descompassado, punho cerrado batendo na mesa de granito para marcar o tempo da passada do cajado, sons baixados da internet, do bebê chorando e da ave, “xiu” produzido vocalmente como forma de repreensão ao choro da criança.

Para a gravação, foi utilizado o software *Garageband*, da Apple, que é um programa de mixagem de sons. Foi gravado canal por canal, ou seja, som por som. Primeiro foi gravado o som do cajado para ter um tempo de início e fim que seria de um minuto exato. O segundo som a ser gravado foi o da faca batendo, na sequência o papel guardanapo, choro de bebê juntamente com o “xiu”, ave gritando e, por último, o som grave do violão de sete cordas.

Com esses recursos escolhidos, foi possível trabalhar com o que Schafer (2012) chama de criação de composição dramática. Esse tipo de estrutura requer o uso de elementos surpresas explorando o contraste sonoro. Dentro dessas estruturas realizadas, o silêncio foi um elemento de extrema relevância visto que o autor cita a ausência de som na composição como uma caixa de possibilidades. Em vários momentos de silêncio nesse trabalho foi possível perceber, abstratamente, a intenção sonora da obra.

Com as vias de áudio prontas, foi o momento de colocar as gravações individuais nos seus devidos lugares. Não poderia ter tudo ao mesmo tempo, tinha que ter uma ordem e um roteiro. A organização da composição se deu de modo que o cajado, as correntes e o caminhar fossem constantes juntamente com o corvo que, de vez em quando, se acalmava. O violão entrou depois, logo em seguida, com o choro e o “xiu”. A passagem para a finalização se deu com a diminuição da intensidade sonora, rematando com um longo silêncio.

No término do trabalho, foi utilizado o software *Camtásia Stúdio 8* de modo que uniu a imagem ao som para que o acesso à produção fosse completo, porém permitindo explorar o sentido que mais o conectava com a sensibilidade. Sendo assim, a sonorização é reproduzida com a obra, dando a ideia de paisagem sonora, remetendo à proposta do trabalho executado.

O resultado obtido foi exatamente o esperado. O som metálico para que reforçasse o som interno e mais de longe o choro da criança como se o dono do cajado ouvisse já distante, como se estivesse preocupado mais com suas perturbações internas, isolando o choro. Foi enfatizado, por meio do som, algo pesado, de dor, medo da morte, insegurança de um futuro, e desespero de fome, pois foi essa a leitura feita da obra escolhida ou que escolheu seu intérprete. O resultado da sonorização está disponível na internet, acessando na plataforma “Talita Clarinete”: Paisagem Sonora. Disponível pelo link: <<https://youtu.be/JbwAhS9gIKA>>

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A exploração sonora de imagens, principalmente de obras renomadas, foi uma experiência muito estimulante. Aliar a audição ao recurso visual e imaginar as

Realização

Apoio

possibilidades audíveis que a pintura nos dá faz com que a criatividade seja aguçada. A Paisagem Sonora abre possibilidades para o educador e educadora explorarem didáticas de ensino ligadas às novas tecnologias, principalmente as tflotecnologias, para explorar e potencializar as habilidades e competências dos educandos e educandas.

A proposta de Paisagem sonora permitiu uma mudança de percepção do ensino da arte e da apreciação de obras. Desmistificando a ideia de que a pintura deve ser apenas apreciada visualmente e quem não é vidente impossibilitado de ter essa experiência. Por meio dos recursos sonoros foi possível ampliar a possibilidade de enxergar com os ouvidos uma obra de arte não somente da forma descritiva, mas também experimentando sensações que uma composição sonora pode atrelar a uma obra de arte.

Vale ressaltar que os recursos utilizados neste relato de experiência para a construção da paisagem sonora não são o único caminho para tal composição. Há vários recursos como gravadores de celular, câmeras fotográficas, áudios de aplicativos que permitem o mesmo resultado. A experiência não necessita de competência e habilidade musical, basta abrir os ouvidos para a obra escolhida e mergulhar na proposta e, para isso, os docentes devem ser mediadores do saber, aguçando a criatividade e mostrando o quanto são capazes de limpar os ouvidos e experimentar o novo.

Portanto, a paisagem sonora da arte visual, além de ser um recurso na educação inclusiva também é uma grande ferramenta de aprendizagem, ligada às tecnologias, para a aprendizagem ativa. A visão e a audição em favor de uma construção crítica de leitura de imagem não somente como entretenimento, mas como alimento para a fruição e reflexão.

REFERÊNCIAS

BUORO, Anamélia Bueno. *O olhar em construção: uma experiência do Ensino e Aprendizagem da Arte na Escola*. São Paulo, PUC, 1994, P-33-49.

BRASIL. *Atendimento educacional especializado: Deficiência visual*. SEESP, SEED, MEC. Brasília: DF. 2007.

DIAS, T. L. L.; PEREIRA, L. D. Habilidade de localização e lateralização sonora em deficientes visuais. *Rev. soc. bras. fonoaudiol.*, São Paulo, v. 13, n. 4, p. 352-356, 2008 Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151680342008000400009&lng=en&nrm=iso
> Acesso em 21 Set. 2019.

PORTINARI, Cândido. *Retirantes- Museu de arte de São Paulo*. Disponível em: <https://masp.org.br/acervo/obra/retirantes>. Acesso em 12 agosto 2019.

MATTOSO, Verônica de Andrade. Ora, direis, ouvir imagens? Um olhar sobre o potencial informativo da áudio-descrição aplicadas a obras de artes visuais bidimensionais como representação sonora da informação em arte para pessoas com deficiência visual. Rio de Janeiro, UFRJ, 2012, p- 53-54.

Realização

Apoio

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Brasília, 2017, p-191.

CLARINETE, Talita - Paisagem Sonora - Disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=JbwAhS9gIKA&feature=youtu.be>.

PONTES, A. C. N. Fernandes, E. M. O uso de recursos didáticos adaptados na escolarização e inclusão de educandos cegos e de baixa visão. Anais do IV COLBEDUCA - Colóquio Luso-Brasileiro de Educação, Braga, Portugal, v. 3, 2018, 21 p. Disponível em:
<<http://periodicos.udesc.br/index.php/colbeduca/issue/view/591>> Acesso em 24 set. 2019.

RODRIGUES, F. C.; MOURA, T. L.; TUPINAMBÁ, M. A. Orientações sobre prevenção de deficiências visuais e auditivas na infância. *Rev. Est. Interdisc. em Ed.* Lorena: São Paulo. v. 1, n. 4, pág. 102-125, 2018.

SANTAELLA, Lucia. Leitura de Imagens. São Paulo, Melhoramentos, 2012, 184p.

SANTIN, S.; SIMMONS, J. N. Problemas das crianças portadoras de deficiência visual congênita na construção da realidade. *Revista Benjamin Constant*, Rio de Janeiro, n.16, 9.p, 2000. Disponível em <<http://revista.abc.gov.br/index.php/BC/article/view/593/307>> Acesso em 21 set. 2019.

SCHAFER, R. Murray. *O ouvido pensante*. Tradução: Fonterrada, Marisa Trench de O. Silva, Magda R. Gomes da. Pascoal, Maria Lúcia. São Paulo, Unesp, 2011, 390p.

Realização

Apoio

